

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Арзиева Рано Аманбаевна

Каракалпакский Государственный университет

Ключевые слова: *Образования, профессиональная, знаний, умений*

Аннотация *Проблем возникает необходимость создания условий для педагогического сопровождения развития творческих умений и навыков студентов и их творческого саморазвития на основе использования эффекта творческих конкурсов и олимпиад, когда при решении проблемных творческих задач студент выявляет новые проблемы в изучаемой предметной области.*

Одним из исследований по повышению качества подготовки кадров профессионального образования можно считать совершенствование системы методического обеспечения образовательного процесса учебных заведений, развитие на основе современных технологий, сочетающих традиционные и современные методы организации учебного процесса, воплощенные в прогрессивных идеях на основе научно-технических достижений.

С учетом современных концепций и инновационных технологий, проявляющихся во всех сферах человеческих жизни, возросли требования к уровню профессиональной подготовки выпускников вузов, к самообразованию, умению самостоятельно мыслить, оптимизировать свою деятельность, принимать нетривиальные решение.

Образование является основным приоритетным направлением и основным индикатором развития во всех цивилизованных странах мира. Получение высшего образования всегда было, остается и будет одной из важных всех в жизни человека, особенно в условиях современного мира с его жесткой конкуренцией на рынке труда.

Высшее образование, как обозначение уровня образования, означает верхний уровень профессионального образования в трехуровневой системе (после среднего общего или профессионального образования) и включает в себя совокупность систематизированных знаний, умений и практических навыков,

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

которые позволяют решать теоретические и практические задачи по профессиональному профилю.

Процессы модернизации республиканской системы высшего образования предъявляют новые требования к содержанию образовательной деятельности вуза и обуславливают необходимость подготовки специалистов с инновационно-ориентированным профессиональным мышлением, активно участвующих в развитии отечественного производства.

В связи с этим содержание и технологии вузовского образования ориентируются на определение и формирование совокупности специальных знаний, умений и навыков будущих специалистов, связанных с успешной реализацией профессиональных функций. Именно эти знания и умения являются основной профессиональной деятельности, направленной на создание высокотехнологичной продукции, что определяет рост качества жизни населения.

Несмотря на то, что педагогической наукой накоплен обширный материал для формирования творческих умений и навыков студентов в процессе дизайн-проектирования, названная проблема является недостаточно разработанной.

Существующие недостатки в профессиональной подготовке специалистов дизайна выявляют следующие противоречия:

- между потребностью общества в инновационном развитии современного отечественного дизайн-проектирования и традиционными подходами к профессиональной подготовке специалистов в области дизайна;
- между необходимостью реализации современной специальной подготовки, обеспечивающей компетентность, творческую активность будущих дизайнеров и устоявшимися подходами к профессиональному обучению;
- между высокими требованиями рынка образовательных услуг к качеству и содержанию подготовки специалистов и отсутствием научно-обоснованной системы формирования творческих умений студентов.

Указанные противоречия позволили сформулировать проблему исследования, которая состоит в научно-теоретическом обосновании системы формирования творческих умений студентов в процессе дизайн-проектирования в условиях профессиональной деятельности, обеспечивающей повышение качества профессиональной подготовки, развитие инновационно-

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

ориентированного профессионального мышления, необходимых для будущей трудовой деятельности в области дизайна.

Для формирования творческих умений и навыков студентов в процессе дизайн- проектировании требуется разработка практико- ориентированные, художественно- развивающие и компетентностные подходы к подготовке будущих специалистов в области дизайна.[1]

Формирование творческих умений и навыков студентов будет эффективным если республикам методическую систему, ориентированную на формированиетворческих умений, а также творческих качеств личности: обучение укрупненными блоками- модулями; применять задания, формирующие профессиональное мышление и направленных на освоение инновационной деятельности в области дизайна; усилить интеграции дисциплин в процессе обучения; управлять совместной поисковой деятельностью, осуществляя в рамках субъектно- субъектных отношений.

Исследование целового направления в психологии творчества, известного под названием креативность, проводили следующие ученые: Дж.Гилфорд, В.Смит, Н.Г.Фролов, Э.Г.Юдина и другие. Дж.Гилфорд считает, что креативность и творческий потенциал могут быть определены как совокупность способностей и других черт, которые содействуют успешному творческому мышлению.

Также большую теоретическую и практическую работу по развитию творчества обучающихся выполняют такие педагоги как: Г.А.Хусаинова, Л.К.Топоркова.

Приоритетной потребностью студента (обусловленной как внутренне- стремлением к творчеству, так и внешне- заказом рынка труда на специалиста, готового к инновационной деятельности) является потребность развития своих творческих умений и навыков, креативности, особенно в плане профессионального творчества.

Рассматривая доминирующие в современном высшем образовании методологические подходы, выявлены составляющие, которые тормозят модернизацию системы высшего профессионального образования.

Во- первых, это отсутствие в структуре болшенства рабочих учебных планов самостоятельной дисциплины, которая дала бы студенту необходимые

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

знания о природе творчества, истоках проявления творческой активности, способах активизации творческого мышления. В рамках многих дисциплин учебного плана преподаватели дают студентам знания об основных организации творческой деятельности, методах и приемах творческого поиска, формируют у студентов необходимые навыки. Но это происходит не системно.

Во- вторых отсутствие системной организации учебно- творческой деятельности во время всего периода профессионального становления специалиста в вузе, которое бы отвечало требованиям к развитию креативности личности, а именно- отсутствию жестких ограничений по времени и степени участия, профессиональной ориентированности творческого процесса, наличию соответствующего микроклимата.

Но фоне вышеперечисленных проблем возникает необходимость создания условий для педагогического сопровождения развития творческих умений и навыков студентов и их творческого саморазвития на основе использования эффекта творческих конкурсов и олимпиад, когда при решении проблемных творческих задач студент выявляет новые проблемы в изучаемой предметной области. То есть, деятельность студента в творческом освоении учебной дисциплины после конкурса или олимпиады не прекращается, а приобретает внутренне мотивационный характер, который позволяет ему приобрести необходимые творческие умения и навыки.[3]

Конкурсы и олимпиады позволяют выявить студентов, нацеленных на творчество, организовать в дальнейшем их коллективную деятельность в рамках конкурсных микрогрупп под руководством преподавателя, а также определить уровень развития творческих умений и навыков студентов.

Корректирующие мероприятия организации самостоятельной работы определяют успешность сохранения проявленного показателя творческой активности после конкурса или олимпиады, такие как:

- Проведение консультаций по решению нестандартных творческих задач, в том числе в интерактивном режиме с использованием информационных технологий;
- Обеспечение методическими материалами, содержащими творческие задачи по учебной дисциплине с различным уровнем креативности,

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

предполагающие возможность выхода студентов в процессе их обсуждения за рамками, очерченные в условии;

- Решение студентами творческих конкурсных задач в дистанционном режиме с использованием информационных технологий.

С целью формирования творческих умений и навыков студентов на практических занятиях следует предусмотреть знакомство студентов с основными подходами по решению не стандартных задач по изучаемой дисциплине; выполнение заданий проектного характера, мозговой штурм, деловые игры, другие виды занятий, требующие умения и навыки творческой деятельности.

Проведение конкурсов и олимпиад по окончании изучения дисциплины являются дополнительной внешней мотивацией творческой деятельности, а также формируют способности творчески применять полученные знания в стрессовых ситуациях.

Вышеуказанные методологические аспекты подготовки студентов к творческому развитию обладают рядом несомненных достоинств, среди которых можно отметить следующие возможности:

1. Моделировать систему проблемных ситуаций, направленных на формирование творческих умений и навыков специалиста по дизайну, ориентирующегося инновационных проектов;

2. Готовить студента к реальной творческой деятельности конкретной борьбы;

3. Знакомить студента с наиболее эффективными методами организации собственной творческой деятельности в условиях коллектива и использовать эти методы с учетом закономерностей профессионального становления специалиста;

4. Формировать творческие умения и навыки одновременно значительного количества студентов за счет распространения знаний о профессиональном творчестве и умений творческого разрешения проблемных на весь студенческий коллектив в процессе совместной деятельности в традиционных формах обучения.

Литература:

1. Адонаяев Д.Ю. Формирование специальных знаний и умений студентов в процессе дизайн- проектирования: Автореферат. Москва: Изд-во ГОУ ВПО «МПГУ», 2010.
2. Попов А.И. Теоретические основы формирования кластера профессионально важных творческих компетенций в вузе посредством олимпиадного движения: Монография.Томбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2001.
3. Накипбекова А.Н. Интеграция образования и науки: вызовы современного мира, сборник материалов II-ой Международной научно-практической конференции, Актюбе- 2015.

